

Factores predisponentes para la aparición de enfermedades cardíológicas

Alumnos: Rafael Muzulão rafamuzu.med@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9067-8768>

Resumen: Las enfermedades cardíológicas constituyen la primera causa de mortalidad en el mundo y se prevé que lo sigan siendo por muchos años, una vez que la prevalencia de personas con diversos factores de riesgo solo aumenta, como obesidad, hipertensión arterial, dislipemia, stress entre otros. Se realizó diversas búsquedas en literaturas SciElo, Elsevier entre otros trabajos y periódicos de instituciones universitarias. La revisión bibliográfica fue la metodología elegida en la búsqueda de informaciones relativas a los principales predisponentes de enfermedades cardíacas como forma de comparar y analizar, así como desarrollar posibles alternativas y conocimientos en la prevención de las cardiopatías y sus complicaciones más prevalentes. Fueron revisados 6 artículos que describen los principales predisponentes o factores de riesgos y su asociación y que evidencian que estos mismos factores aumentan exponencialmente la prevalencia de IAM¹, hipertrofia ventricular izquierda y derecha, sobrecargas ventriculares y auriculares, taquiarritmias y bradiarritmias, así como sus complicaciones, los accidentes cerebrovasculares, edema agudo de pulmón entre otros. La discusión acá explanada visa determinar indicaciones de cambios comportamentales en la búsqueda por la prevención temprana de todos estos factores y por consecuencia de las propias enfermedades así acá descritas.

Palabras claves: Cardiopatías, enfermedades cardíológicas, factor de riesgo, prevalencia, protocolos.

Abstract: Cardiological diseases are the leading cause of mortality in the world and are expected to remain so for many years, once the prevalence of people with various risk factors only increases, such as obesity, high blood pressure, dyslipidemia, stress among others. It was carried out several searches in SciElo literatures, Elsevier among other works and newspapers of university institutions. The literature review was the methodology chosen in the search for information related to the main predisposing of heart diseases as a way to compare and analyze, as well as develop possible alternatives and knowledge in the prevention of heart disease and its most prevalent complications. It was reviewed 5 articles that describe the main predisposing or risk factors and their association and that show that these same factors exponentially increase the prevalence of AMI¹, left and right ventricular hypertrophy, ventricular and atrial overloads, tachyarrhythmias and bradyarrhythmia, as well as their complications, strokes, acute lung edema among others. The discussion here explanade aims to determine indications of behavioral changes in the search for the early prevention of all these factors and consequently of the diseases thus described here.

¹ Infarto Agudo del Miocardio

Keywords: Cardiological diseases, heart disease, prevalence, protocols, risk factor.

Introducción: La prevalencia e incidencia de cardiopatías y sus complicaciones clínicas, siguen año a año elevándose a cifras cada vez mayores. Todos los días centenas de personas adentran los servicios de urgencia y guardias con las más diversas cardiopatías como ejemplo de las arritmias cardíacas, IAM, BRE² y BRD³, Hipertrofias entre otros. El sistema público de salud tiene un costo anual de miles de millones de dólares en gastos referentes tratamiento de una población cada vez mayor que sigue evolucionando e incrementando el número de pacientes crónicos con secuelas, como en caso del Accidente cerebrovascular, así como las disfunciones de personas inaptas al trabajo. La mortalidad también sigue siendo el numero uno en el mundo para enfermedades cardiológicas. El diagnostico precoz de los principales factores de riesgo, así como predisponentes pueden reducir la mortalidad y disminuir el número de personas con secuelas que pierden su calidad de vida, así como expectativa de vida. En este panorama, se hace necesarios estudios y artículos para servir como un guía seguro en la toma de medidas por parte de las APS⁴ así como académicos del área de salud visando la prevención a corto y largo plazo de estes principales factores y predisponentes más predominantes.

Materiales y métodos: La metodología aplicada en esta monografía busca analizar, comparar e identificar los principales factores de riesgo, así como los predisponentes de mayor prevalencia en diversas poblaciones a través de la revisión bibliográfica de artículos y estudios de las plataformas SciElo, science direct y Elsevier, así como periódicos académicos por la búsqueda de informaciones y datos actualizados que corroboren para una clasificación más asegurada y revisada. Fueran revisados más de 10 artículos siendo que solo 6 de ellos fueran seleccionados para servir de fuente de estudio para la conclusión de este trabajo. La bibliografía fue seleccionada según las principales cardiopatías mas predominantes en el panorama mundial cuanto a su incidencia y prevalencia. Fueran seleccionados solamente estudios con origen en países de la América latina de lengua española y portuguesa.

Resultados: Las diversos factores de riesgo o predisponentes para estas enfermedades son objetivo de estudio en este artículo de revisión, con el fin de clasificar y reconocer los principales y de mayor incidencia y prevalencia, como la obesidad, fumadores, dislipidemias, sedentarismo, mala alimentación, genética, HTA así como los factores psicosociales, como el estrés, que es un desencadenante de las principales hormonas del sistema de lucha y fuga que mantienen el organismo en estado de alerta y posible inflamación sistémica por mayor tiempo, según Goyes Huilca.

“Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos. Los factores de riesgo predisponentes son el tabaquismo, la mala alimentación, falta de actividad física, el consumo excesivo de tabaco y alcohol. Está demostrado que el cese del consumo de tabaco, la reducción de la sal de la dieta, el consumo de frutas y hortalizas, la actividad física regular y la evitación del consumo nocivo de alcohol reducen el riesgo de ECV. (Organización Mundial de la Salud, 2017). Según la OMS, la hipertensión, hipercolesterolemia, el consumo de tabaco o su combinación explican un 75 % de los casos de ECV en América Latina.”

Las favorables condiciones de vida, así como la globalización y el incremento de los medios de producción de alimentos industrializados, unidos a la tecnología disponible, crea un ambiente donde las personas consumen cada vez más alimentos ricos en grasas saturadas

² Bloqueo de Rama Izquierda

³ Bloqueo de Rama Derecha

⁴ Atención Primaria a la Salud

azúcares y estimulantes llevando a un aumento en los índices de obesidad infantil y adulta lo que expone una población cada vez más joven a diversos predisponentes y factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares.

La tecnología es un factor importante en los cambios comportamentales y psicológicos de la población, una vez que los más nuevos estudios, evidencian que estos cambios favorecen el sedentarismo, empeorando los índices de glicemia, propensión a diabetes tipo 2, así como el favorecimiento de dislipidemias, otro factor de Riesgo muy prevalente.

El IMC⁶, es un factor determinante para el inicio de las diversas enfermedades, como la hipertensión arterial sistémica, según Radovanovic.

“En relación con el IMC se verificó en el presente estudio una asociación significativa, semejante a los resultados de otras investigaciones que también observaron una asociación significativa con la HAS⁵. En este estudio, los individuos con obesidad mostraron tener 2,35 veces más probabilidades de ser hipertensos que los individuos con peso considerado normal. La CA también mostró ser un importante indicador antropométrico, evidenciando asociación significativa con la HAS, corroborado con el resultado obtenido en un estudio realizado con individuos chinos.”

En este contexto, otro elemento importante a destacar en el IAM es la hereditariadad, que sumado a los diversos otros factores puede incrementar aun mas la presencia y ocurrencia de estos episodios. La epigenética es una ciencia que viene evolucionando años a año con el objetivo de aclarar todos los factores y influencias a nivel genética que pueden desencadenar los diversos procesos de enfermedades y que podría explicar por sí solo la probabilidad en porcientillo de personas desarrollare enfermedades según su histórico familiar y genético, así como habla Eva Andrés.

“La historia familiar de enfermedad coronaria está fuertemente asociada a la aparición de IAM prematuro, lo que indica un fuerte componente hereditario de esta enfermedad. Por otra parte, el análisis de factores de riesgo cardiovascular en pacientes jóvenes ha identificado una alta prevalencia de consumo de tabaco. Es más, el consumo de sustancias tóxicas se asocia a la enfermedad cardiovascular en pacientes jóvenes, aunque esta afirmación no está claramente demostrada”.

Otro factor de importancia bioestadística son las diferencias relativas al sexo, donde se observa que individuos del sexo masculino poseen diferentes factores de riesgo de las mujeres, que tienen diferentes impactos sobre la salud cardiovascular. Según García M.

“Por otro lado, existen factores de riesgo, exclusivos del sexo femenino, que tienen impacto sobre la salud cardiovascular, como lo son el parto prematuro, los trastornos de la enfermedad hipertensiva durante el embarazo, la diabetes gestacional y la menopausia. La mayoría de estos factores de riesgo se pueden identificar durante la vida reproductiva y ayudan a comprender plenamente el perfil de riesgo en mujeres jóvenes, así como la posibilidad de mejorar las estrategias actuales de evaluación de riesgos y en la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, existen desafíos considerables para incorporar estos factores de riesgo “emergentes y no tradicionales” en las herramientas actuales de evaluación de riesgo.”

Los principales predisponentes son bastante explorados en la literatura, pero hay que seguirse estudiando y clasificando diversos otros factores muchas de las veces ignorados que pueden a largo plazo ser significativamente importantes e decisivos en el desarrollo de cardiopatías.

⁵ Hipertension Arterial Sistêmica

⁶ Índice de Masa Corporal

Discusión: La mayor dificultad presentada en los diversos estudios relacionados a factores de riesgo, es la correcta clasificación de estos datos ya que muchas de las veces provienen de entrevistas de anamnesis, lo que puede ser ocultada por parte de los entrevistados. La ventaja de los artículos de revisión es clasificar y organizar los principales puntos y informaciones ya disponibles y provenientes de estudios y artículos con mayor calidad asegurada, presentando se un trabajo seguro que sirva de material de búsqueda por parte de los equipos de salud, así como estudiantes de la área médica o personal especializado en epidemiología que tiene su principal objetivo en definir los diversos datos epidemiológicos como tasa de mortalidad, incidencia y prevalencia en este caso, de las diversas cardiopatías mas predominantes. Como desventaja podríamos citar la repetición de datos que puede haber cambiados frente al tiempo frente los cambios de carácter poblacional, dietético o hasta comportamental que sigue en los días de hoy evolucionando de forma muy rápida y dinámica. Los datos presentados como predisponentes fueran todos analizados y comparados entre los diversos estudios y artículos

Conclusión: Posterior a la revisión y estudio de artículos, se puede concluir que los factores de riesgo predominantes en casos de desarrollo de enfermedades cardiovasculares son la dislipidemia, la diabetes mellitus, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y la hipertensión arterial, los factores psicosociales asociados a genética como un todo. Algunos de los cuales pueden ser diagnosticados de manera temprana, como por ejemplo, la obesidad que puede ser detectada durante la niñez y adolescencia permitiendo un diagnóstico precoz y posibilitando un control de manera efectiva con cambios en el estilo de vida adoptando la práctica de ejercicios físicos y la reeducación alimentaria, para que el cuadro del paciente no evolucione permitiendo así una reducción en las chances de desarrollar futuramente alguna enfermedad cardiovascular y cambios positivos en la calidad de vida del paciente.

La intervención por parte del equipo de salud a cargo del tratamiento de pacientes con comorbilidad debe siempre considerar los límites y los pensamientos del enfermo visto que el estado físico del paciente muchas de las veces son dependiente del estado de salud mental del mismo.

Los objetivos del trabajo fueron alcanzados a través de la revisión bibliográfica con objetivo de clasificar y organizar de modo sistemático los principales predisponentes como factores de riesgo involucrados en el desarrollo de infinitas enfermedades cardiológicas de manera satisfactoria enalteciendo la importancia de la medicina de prevención, así como la concientización, sea por parte del equipo médico o de todos los profesionales de la salud que son importantísimos en este panorama.

Graficos:1- Los principales factores de riesgo cardiovascular tradicionales. Diferencia en cuanto a sexo y género y recomendaciones.

1-

Factor de riesgo	Diferencia (sexo y género)	Recomendaciones
Diabetes	DM- las mujeres con DM triplican el riesgo de enfermedad cardiovascular mortal en comparación con las mujeres no diabéticas ⁹	Tanto hombres como mujeres con DM deben tener un manejo agresivo en sus factores de riesgo CV. Estudios observacionales sugieren que las mujeres pueden requerir mayor frecuencia e
	IAM- ocurre más temprano y con mayor	

Factor de riesgo	Diferencia (sexo y género)	Recomendaciones
	<p>mortalidad en mujeres diabéticas en comparación con hombres diabéticos. Baja tasa de revascularización en mujeres diabéticas a comparación con hombres diabéticos debido a la no realización del diagnóstico adecuado</p> <p>FC- mujeres diabéticas tienen mayor riesgo de desarrollar FC en comparación con los hombres diabéticos</p> <p>ECV- La DM es un factor de riesgo de mayor impacto para ECV en mujeres en comparación con los hombres</p> <p>EAP- la DM es un factor de riesgo más fuerte para el desarrollo de claudicación en mujeres en comparación con los hombres. La disminución en la supervivencia a largo plazo en mujeres sometidas a revascularización y el aumento de la mortalidad posquirúrgica se observan en las mujeres diabéticas con EAP en comparación con los hombres diabéticos con EAP¹⁰</p>	<p>intensidad en actividad física que los hombres para reducir eventos CV</p>
Hipertensión	<p>Mayor prevalencia de HTN en mujeres mayores de 60 años que en hombres. Menos controlada en mujeres que en hombres¹</p>	<p>Evitar el exceso de alcohol y sodio en la dieta a fin de mantener una presión arterial óptima. La farmacoterapia está indicada cuando la presión arterial es mayor a 140/90</p>
Dislipidemia	<p>Entre las mujeres, la dislipidemia tiene el RAP más alto (47,1%), en comparación con todos los otros factores de riesgo conocidos. La regresión del ateroma y la disminución de LDL pueden ser aún mayores entre las mujeres con estatinas que en los hombres¹¹</p>	<p>Las estatinas son igualmente eficaces para la prevención secundaria de enfermedades cardiovasculares entre hombres y mujeres; sin embargo, las estatinas pueden contribuir a una mayor probabilidad de desarrollar DM y mialgias en las mujeres</p>
Obesidad	<p>El impacto de la obesidad en el desarrollo de enfermedad coronaria parece ser mayor en las mujeres que en los hombres. En el estudio de Framingham, la obesidad aumentó el riesgo en un 64% en las</p>	<p>En general, tanto hombres como mujeres deben mantener o perder peso a través de un balance adecuado de actividad física y dieta. Para perder peso se debe ejercitar como mínimo 60 a 90 minutos en intensidad</p>

Factor de riesgo	Diferencia (sexo y género)	Recomendaciones
Sedentarismo	<p>mujeres, en comparación con 46% en los hombres</p> <p>La prevalencia de sedentarismo es mayor entre las mujeres que entre los hombres⁶</p>	<p>moderada, preferiblemente todos los días de la semana</p> <p>La evidencia indica que la actividad física regular es una de las prácticas más potentes de promoción de la salud que los médicos pueden recomendar a los pacientes. Debe aconsejarse que las mujeres acumulen al menos 150 minutos /semana de ejercicio moderado, 75 minutos/semana de ejercicio vigoroso, o una combinación equivalente</p>
Tabaquismo	<p>Las mujeres tienen un aumento significativo del 25% en el riesgo de desarrollo de enfermedad CV conferido por el tabaquismo en comparación con los hombres⁶</p>	<p>El tabaquismo se asocia con pérdida de ~una década, y el dejar de fumar reduce dicho efecto en un 90%. Las mujeres deben ser advertidas del daño, evitar fumar y el humo ambiental del tabaco. Se recomienda proporcionar consejos en cada encuentro clínico, con opciones de terapia de reemplazo de nicotina, farmacoterapia y/o apoyo conductual como se indique</p>

ECV: enfermedad cerebrovascular; FC: falla cardiaca; EAP: enfermedad arterial periférica; IAM: infarto agudo al miocardio; DM: diabetes mellitus; RAP: riesgo atribuible poblacional, CV: cardiovascular; HTN: hipertensión.

Referencias

- 1) Radovanovic CAT, Santos LA dos, Carvalho MD de B, Marcon SS. Arterial Hypertension and other risk factors associated with cardiovascular diseases among adults. Rev Latino-Am Enfermagem. Agosto de 2014;22(4):547-53. Available from: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/98MYtgmnbDSm5rR4pGMgcRk/abstract/?lang=es> [Accessed 2nd November 2022].
- 2) Goyes Huilca BR, Méndez Carvajal EP, Espín Capelo CM. Factores de riesgo nutricionales que predisponen a enfermedades cardiovasculares en la población de Chalguayacu. Pimampiro. 2019-2020. enfermería. 24 de diciembre de 2020;(10):17-31. cuidados intensivos pediátricos. Arco. pediátrico Uruguay vol.90 no.2 Montevideo abr. 2019. Disponible en: <https://revistasdigitales.upec.edu.ec/index.php/enfermeria/article/view/990> [Accessed 3rd November 2022].
- 3) García M. Factores de riesgo cardiovascular desde la perspectiva de sexo y género. Revista Colombiana de Cardiología. enero de 2018; 25:8-12. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0120563317302498> [Accessed 3rd November 2022].
- 4) Cunha CLP da. A Influência da Obesidade e da Atividade Física no Risco Cardiovascular. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. 29 de julio de 2022;119(2):244-5. Available from:

<https://www.scielo.br/j/abc/a/mytVz5jBDm5ZLwK374TZ9Tp/?format=pdf&lang=pt> [Accessed 6th November 2022].

5) Costa MVG da, Lima LR de, Silva ICR da, Rehem TCMSB, Funghetto SS, Stival MM. Risco cardiovascular aumentado e o papel da síndrome metabólica em idosos hipertensos. *Esc Anna Nery*. 2021;25(1): e20200055. Available from: <http://www.revenf.bvs.br/pdf/ean/v25n1/1414-8145-ean-25-1-e20200055.pdf> [Accessed 4th November 2022].

6) Andrés E, León M, Cordero A, Magallón Botaya R, Magán P, Luengo E, et al. Factores de riesgo cardiovascular y estilo de vida asociados a la aparición prematura de infarto agudo de miocardio. *Revista Española de Cardiología*. junho de 2011;64(6):527–9. Available from: <https://blog.uchceu.es/farmacia/wp-content/uploads/sites/5/2013/12/FRCV-infarto-prematuro.pdf> [Accessed 9th November 2022].